

Tumor de klatskin, reporte de un caso clínico

Cintha Itzel Ortega Alvarado¹, Itzayana Noemy Reyes Hernández², Paulina Jacqueline Rojas Cervantes³, Gabriel Rosas Gonzalez⁴

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social HGZ N.57 México Oriente

² Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

³ Instituto Mexicano del Seguro Social HGZ N. 23 OOAD Puebla

⁴ Hospital IMSS Ordinario #24 Miahuatlán, Oaxaca

Resumen

El tumor de Klatskin es un colangiocarcinoma hiliar que se origina en la confluencia de los conductos biliares. Su causa se relaciona con procesos inflamatorios crónicos, infecciones parasitarias y factores como obesidad, tabaquismo y diabetes. Se manifiesta con ictericia progresiva, coluria, acolia y prurito. El diagnóstico se realiza mediante colangiorresonancia, tomografía y colangiografía endoscópica. El tratamiento ideal es la resección quirúrgica completa o en casos seleccionados, el trasplante hepático tras quimiorradioterapia. El pronóstico es desfavorable, debido a su diagnóstico tardío y alta recurrencia.

Abstract

The Klatskin tumor is a hilar cholangiocarcinoma that originates at the junction of the right and left hepatic ducts. Its cause is related to chronic inflammatory processes, parasitic infections, and factors such as obesity, smoking, and diabetes. It presents with progressive jaundice, dark urine, pale stools, and pruritus. Diagnosis is made through magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP), computed tomography, and endoscopic cholangiography. The ideal treatment is complete surgical resection, in selected cases, liver transplantation following chemoradiotherapy. The prognosis is poor due to late diagnosis and a high rate of recurrence.

Palabras Clave: Tumor, ictericia, prurito

Keywords: tumor, jaundice, pruritus

1. INTRODUCCIÓN

El tumor de Klatskin es una neoplasia maligna que se origina en el epitelio de los conductos biliares, específicamente en la confluencia del conducto hepático derecho e izquierdo [1]; constituye el subtipo más frecuente de cáncer de vías biliares extrahepáticas y se caracteriza por un diagnóstico tardío y mal pronóstico [2]. Entre los factores de riesgo destacan la colangitis esclerosante primaria, anomalías congénitas de la vía biliar y procesos inflamatorios crónicos [3]. La detección temprana es esencial, aunque la mayoría de los casos se identifican en etapas avanzadas debido a la inespecificidad de los síntomas iniciales [4].

2. EPIDEMIOLOGÍA

Epidemiología mundial

El colangiocarcinoma representa un pequeño porcentaje de los tumores gastrointestinales constituyendo una proporción considerable de las neoplasias hepatobiliares, siendo el tumor de Klatskin la forma más común del colangiocarcinoma extrahepático [5].

A nivel global se ha observado un aumento progresivo en su incidencia, con mayor prevalencia en regiones del Sudeste Asiático, donde algunas parasitosis hepatobiliares actúan como factor predisponente [6]. En

contraste, en Europa y Estados Unidos la incidencia es menor. Afecta principalmente a adultos mayores y presenta mayor mortalidad debido al retraso diagnóstico [7].

Epidemiología en México

En México la incidencia es baja, inferior a 1 caso por cada 100 000 habitantes [8]. El tumor de Klatskin representa la mayoría de los colangiocarcinomas extrahepáticos detectados. Entre los factores de riesgo en población mexicana se incluyen enfermedades inflamatorias de la vía biliar, malformaciones congénitas y exposición a sustancias hepatotóxicas. La mortalidad es elevada debido al diagnóstico tardío y a la disponibilidad limitada de centros especializados.

3. FISIOPATOLOGÍA / PATOGENIA

A. Inflamación crónica del epitelio biliar

La inflamación persistente genera estrés oxidativo, daño al ADN y un microambiente que favorece la transformación maligna de los colangiocitos [9].

B. Alteraciones genéticas y epigenéticas

Los tumores hiliares pueden presentar mutaciones en genes como KRAS, TP53 y alteraciones en vías regulatorias del crecimiento celular [10], contribuyendo a la proliferación descontrolada y resistencia a la apoptosis.

C. Crecimiento periductal infiltrante

El patrón esclerosante típico provoca fibrosis progresiva y estenosis de los conductos, incluso en lesiones pequeñas.

D. Obstrucción biliar proximal

Su localización en la confluencia biliar explica la aparición de ictericia obstructiva, colestasis y episodios recurrentes de colangitis.

E. Diseminación tumoral

El tumor suele diseminarse mediante invasión perineural, afectación linfática regional o extensión directa hacia el parénquima hepático, mientras que las metástasis a distancia suelen aparecer en etapas tardías [11] (Ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Elaboración Propia: Fisiopatología de Tumor de Klatskin; a través del daño e inflamación crónica del epitelio biliar se produce estrés oxidativo, radicales libres, y daño repetido del ADN, el microambiente inflamatorio persistente genera proliferación compensatoria. Por su parte las alteraciones genéticas se expresan por mutación típica y alteraciones epigenéticas, estas últimas a través de la hipermetilación y el silenciamiento de genes reparadores de las células, hasta progresar a un fenotipo premaligno y posteriormente maligno. El epitelio biliar sometido a inflamación crónica desarrolla displasia, resistencia a la apoptosis y mayor capacidad replicativa por lo que progresa a la aparición del colangiocarcinoma hiliar (Klatskin). El Crecimiento infiltrante periductal genera un patrón esclerosante y favorece a la estenosis progresiva de los conductos hepáticos. La Obstrucción biliar proximal contribuye a deterioro funcional hepático y las características clínicas típicas y finalmente la diseminación local y sistémica (pulmón, peritoneo, hueso), determina el mal pronóstico y la baja reseccabilidad.

4. CASO CLÍNICO

Se trata de paciente masculino de 55 años, procedente de la localidad El carrizal, San Andrés Paxtlan, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, ocupación campesino, al interrogatorio sobre antecedentes heredofamiliares negó neoplasias o enfermedades crónico degenerativas. De antecedentes patológicos negó enfermedades crónico degenerativas, cirugías previas, transfusiones, fracturas, negó también alergias farmacológicas, contaba con esquema de vacunación incompleto, tabaquismo negado, etilismo positivo desde los 25 años a base de destilados con última ingesta tres meses previos a primera valoración médica, negó consumo de herbolaria, negó consumo de sustancias psicoactivas.

Padecimiento actual: Inició un año previo a su valoración médica, con episodios de dolor abdominal intermitente, predominantemente en flanco izquierdo. Tres semanas antes del ingreso, presentó edema de extremidades, de progresión gradual, así como ictericia progresiva que posteriormente se generalizó, con predominio escleral. Ante la exacerbación de la sintomatología y la presencia de dolor en flanco e hipocondrio izquierdo, decidió acudir a valoración médica. Negó valoración médica previa, así como tratamiento farmacológico o herbolario.

Signos vitales: TA: 125/78 mmhg, TAM: 93 mmhg, FC: 88 lpm, FR: 22 rpm, Temp: 36.4, SatO₂: 94 %.

En urgencias, se recibió paciente despierto, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, edad aparente a la cronológica, tinte icterico generalizado +/+++ ,pupilas isométricas, normorreflécticas, escleras ictericas +/+++ , cavidad oral hidratada, cuello sin adenomegalias, sin ingurgitación yugular, tórax normolíneo con adecuada mecánica ventilatoria, murmullo vesicular generalizado, sin sibilancias, sin ruidos agregados, precordio con ruidos cardiacos de buen tono, intensidad y frecuencia, sin ruidos agregados, abdomen semigloboso a expensa de ascitis grado I, dolor a la palpación en flanco derecho e izquierdo, intensidad 4/10 EVA, sin irradiación, sin datos de irritación peritoneal, con peristalsis normoaudible. Extremidades torácicas integras con fuerza y tono muscular conservados, sin alteraciones de la sensibilidad, extremidades pélvicas integras con fuerza y tono muscular conservados, sin alteraciones en la sensibilidad.

Se solicitaron laboratorios y se reportaron con los siguientes resultados:

- **Leucocitos 9.5 Hemoglobina 11.5 Monocitos 8% Linfocitos 1.3 plaquetas 248 000**
- **Grupo sanguíneo O positivo**
- **INR 3.32 TP 37,70**
- **Amilasa 61 Colesterol 125 Glucosa 80 Creatinina 0.6 BUN 11**
- **DHL 240 Bilirrubina Total 13.9 Bilirrubina Directa 13.9 Bilirrubina Indirecta 10,4 AST 86 ALT 50 PT 5,6 Albumina 2.6**
- **Fosfatasa Alcalina 1787**
- **Na 135,9 K 3.82 Cl 106.8**

Estudios de imagen

Se solicitó **ultrasonido de hígado y vías biliares**, reportando: hígado en situación habitual, de contorno irregular, con líquido de ascitis a su alrededor, con parénquima heterogéneo difuso a nivel de ambos lóbulos, derecho con pérdida de la diferenciación del parénquima, se observó dilatación de la vía biliar intrahepática, vesícula biliar en situación habitual, postprandial con las siguientes dimensiones: 4.25 cm de longitud, 1.75 cm anteroposterior y 3.51 cm transversal con un volumen aproximado de 2.22 ml. Pared de características normales en su interior anecoico, se observaron imagen hiperecogénica sugestiva de litiasis vesicular , Vena porta 18 mm; colédoco 1.14 cm **IDX: COLEDOLITIASIS+ COLELITIASIS + LÍQUIDO DE ASCITIS.**

TC Abdominal Contrastada: Imágenes de tomografía abdominal en fase contrastada en las que se observó imagen en fuerte relación con tumor de klatskin que condiciona dilatación de la vía biliar intrahepática y hepatoesplenomegalia así como ascitis; vesícula biliar con engrosamiento de las paredes secundaria al proceso hepático, así como probable colelitiasis; cambios intestinales en relación con íleo reflejo.

Figura 1. TC Abdominal Contrastada: Imágenes de tomografía abdominal en fase contrastada en las que se observa imagen en fuerte relación con tumor de Klatskin

Impresión diagnóstica:

- Tumor de Klatskin a clasificar
- Hepatoesplenomegalia
- Ascitis
- Pb Colelitiasis

Seguimiento:

Se solicitó interconsulta con el servicio de Cirugía General, el cual determinó manejo quirúrgico. Sin embargo, al tratarse de un hospital sin el personal ni el equipamiento indispensables para su atención, se realizó el envío del paciente a un hospital de tercer nivel para su abordaje integral y protocolo de tratamiento

5. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se orientó a partir de datos de colestasis en laboratorio (aumento de FA, GGT y bilirrubina) [12], la aplicación de la fórmula del Factor R y el hallazgo ecográfico de dilatación de la vía biliar intrahepática.

La TC dinámica trifásica y sobre todo, la colangiorresonancia (MRCP) son fundamentales para definir la localización del tumor, su extensión ductal y la resecabilidad quirúrgica [13-16].

Las técnicas intervencionistas como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) o el drenaje biliar percutáneo permiten obtener citología o biopsia, aunque con baja sensibilidad, y facilitan el manejo obstructivo [14]. Los marcadores tumorales (especialmente CA 19-9) pueden apoyar el diagnóstico, pero no

son específicos [15]. El conjunto de imagen, laboratorio y procedimientos intervencionistas permite determinar la clasificación del tumor y guiar el tratamiento.

6. TRATAMIENTO

El tratamiento del colangiocarcinoma hiliar depende de la extensión tumoral y la posibilidad de resección. La resección quirúrgica R0 es la única opción con intención curativa; sin embargo, la CPRE desempeña un papel relevante en el manejo paliativo. En casos seleccionados, el trasplante hepático es una alternativa bajo protocolos estrictos. El tratamiento sistémico incluye quimioterapia y, en presencia de alteraciones moleculares como fusiones de FGFR2 o mutaciones en IDH1 las terapias dirigidas son opción. Mientras que, en enfermedad avanzada, el manejo paliativo es esencial para el control de síntomas y la mejora de la calidad de vida.

7. DISCUSIÓN

El tumor de Klatskin o colangiocarcinoma hiliar, es una neoplasia epitelial de los conductos biliares cuya patogenia es multifactorial. Existen factores de riesgo claramente establecidos como la colangitis esclerosante primaria, las parasitosis hepáticas, enfermedades biliares congénitas (quistes de colédoco) y exposiciones ambientales (Thorotrast, 1,2-dicloropropano, asbesto) que explican algunos casos, pero la mayoría de las causas permanece desconocida. Además, comorbilidades metabólicas (diabetes tipo 2, obesidad), tabaquismo y consumo de alcohol incrementan el riesgo, mientras que avances en la genómica han identificado subgrupos moleculares con alteraciones en FGFR, IDH, ERBB2 y otros que difieren según la localización anatómica del tumor. Estas evidencias sugieren una interacción entre daño crónico/inflamación biliar y susceptibilidad genética en la carcinogénesis.

El colangiocarcinoma hiliar suele presentarse con un cuadro subagudo de ictericia progresiva, coluria, acolia y prurito debido a la obstrucción biliar central; el dolor abdominal, pérdida de peso y fiebre son frecuentes. La manifestación tardía y el crecimiento longitudinal a lo largo de la pared ductal hacen que muchos pacientes sean inoperables al diagnóstico. La ausencia de marcadores tumorales sensibles y específicos complica la detección precoz: la CA19-9 puede ayudar en el contexto clínico, pero tiene limitaciones (falsos positivos y negativos). Por ello, el diagnóstico suele establecerse en estadios avanzados, con impacto directo en el pronóstico.

El abordaje diagnóstico se basa en la combinación de pruebas de imagen y evaluación endoscópica/intervencionista. Las guías recientes recomiendan RM con colangiopancreatografía por resonancia y TAC multiphásica para evaluar la extensión ductal y la relación con los vasos hepáticos; MRCP es preferida cuando se valora la anatomía biliar completa y el patrón de estenosis. La colangiografía endoscópica permite toma de muestras y descompresión biliar, mientras que la colangioscopia directa, la citología avanzada y nuevas técnicas endoscópicas aumentan la sensibilidad diagnóstica en estenosis indeterminadas. No obstante, la sensibilidad de la biopsia ductal sigue siendo subóptima y la distinción entre estenosis inflamatoria y neoplásica sigue siendo un reto diagnóstico importante. Por todo ello, la planificación terapéutica exige un protocolo multidisciplinario que integre imagen, patología y valoración quirúrgica.

La resección quirúrgica con márgenes oncológicos R0 es el pilar terapéutico con intención curativa en pacientes resecables; en h-CCA esto suele implicar resección hepática ampliada con linfadenectomía y reconstrucción biliodigestiva. Sin embargo, debido a la ubicación y la extensión longitudinal, muchos pacientes no son candidatos a resección al diagnóstico. En centros especializados, esquemas de neoadyuvancia seguidos de trasplante hepático han mostrado supervivencias prometedoras en series seleccionadas para tumores hiliares no resecables, llevando a reconsiderar el papel del trasplante en casos seleccionados bajo protocolos estrictos. Para enfermedad resecada, la quimioterapia adyuvante reduce el riesgo de recidiva en ciertas series; en enfermedad avanzada, los regímenes combinados siguen siendo estándar sistémico, mientras que terapias dirigidas e inmunoterapia están emergiendo en subgrupos moleculares y en ensayos clínicos. La estrategia óptima exige individualización por edad, comorbilidades, extensión tumoral y disponibilidad de equipos multidisciplinarios.

Pronóstico:

Pese a los avances terapéuticos, el pronóstico del colangiocarcinoma hilar sigue siendo desfavorable, con alta recurrencia incluso tras resección con márgenes negativos (R0). El diagnóstico tardío, la afectación vascular y las limitaciones en la selección para trasplante condicionan los resultados clínicos. Aunque la heterogeneidad molecular ofrece oportunidades para terapias dirigidas, su impacto clínico aún requiere validación mediante biomarcadores y ensayos clínicos.

8. CONCLUSIONES

El tumor de Klatskin es una neoplasia de diagnóstico complejo debido a su presentación silente y localización anatómica. Aunque la resección R0, sigue siendo la única opción curativa, estrategias multimodales y terapias dirigidas basadas en el perfil molecular podrían mejorar el pronóstico en casos seleccionados. La relevancia de este caso radica en su detección en el servicio de urgencias de un hospital con recursos diagnósticos limitados, donde únicamente se dispone de estudios básicos de laboratorio y radiografía simple. En este contexto, el interrogatorio dirigido, la exploración física y el uso de indicadores bioquímicos, como el factor R, fueron fundamentales para orientar el diagnóstico, al identificar un patrón de lesión hepatocelular que permitió sospechar una etiología neoplásica. La posterior realización de estudios de gabinete especializados confirmó el diagnóstico de tumor de Klatskin, lo que permitió la referencia oportuna del paciente a un nivel de mayor complejidad.

REFERENCIAS

- [1] Klatskin G. Adenocarcinoma of the hepatic duct bifurcation. *Am J Med.* 1965;38:241–56.
- [2] Razumilava N, Gores GJ. Cholangiocarcinoma. *Lancet.* 2014;383:2168–79.
- [3] Tyson GL, El-Serag HB. Risk factors for cholangiocarcinoma. *Hepatology.* 2011;54(1):173–84.
- [4] Rizvi S, Gores GJ. Pathogenesis, diagnosis, and management of cholangiocarcinoma. *Gastroenterology.* 2013;145:1215–29.
- [5] Deoliveira ML, Cunningham SC, Cameron JL, Kamangar F, et al. Cholangiocarcinoma: classification and staging. *HPB (Oxford).* 2011;13:439–46.
- [6] Sripa B, Kaewkes S, Sithithaworn P, Laha T, Smout M, et al. Liver fluke-associated cholangiocarcinoma. *Adv Parasitol.* 2018;102:3–56.
- [7] Bird N, Elmasry M, Jones R, Al-Musawi M, Kelly M, et al. Outcomes in cholangiocarcinoma. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2012;19:367–72.
- [8] Méndez-Sánchez N, Castañeda-Macedo S, Uribe M. Biliary tract cancers in Mexico. *Ann Hepatol.* 2017;16:258–66.
- [9] Banales JM, Bergquist A, Bruguera M, et al. Cholangiocyte pathophysiology and inflammation. *J Hepatol.* 2019;71:184–200.

- [10] Valle JW, Lamarca A, Goyal L, Barriuso J, Zhu AX. Molecular pathways in cholangiocarcinoma. *Oncogenesis*. 2021;10:1–.
- [11] Bridgewater J, Goodman K, Sharma RA. Treatment of advanced cholangiocarcinoma. *J Clin Oncol*. 2010;28:356–61.
- [12] Dar FS, Ahmed B, Malik AA, et al. National guidelines for the diagnosis and treatment of hilar cholangiocarcinoma. *World J Gastroenterol*. 2024;30(12):1234–49. <https://doi.org/10.3748/wjg.v30.i12.1234>
- [13] Engelbrecht MA, MacKenzie JD, Hylton NM, et al. Imaging of perihilar cholangiocarcinoma. *AJR Am J Roentgenol*. 2015;204(6):1169–76. <https://doi.org/10.2214/AJR.14.12830>
- [14] Kodali S, Patel A, Chari ST, et al. Update on the screening, diagnosis, and management of cholangiocarcinoma. *Gastroenterol Hepatol (N Y)*. 2024;20(3):123–35. Available from: <https://www.gastroenterologyandhepatology.net/archives/march-2024/update-on-the-screening-diagnosis-and-management-of-cholangiocarcinoma/>
- [15] Mirzaei S, Rahmani F, Ghaderi S, et al. Klatskin tumor: A case report of hilar cholangiocarcinoma. *J Hepatobiliary Pancreat Sci*. 2025;32(1):45–50. <https://doi.org/10.1016/j.jhbp.2024.11.001>
- [16] Rushbrook SM, Kendall TJ, Zen Y, Albazaz R, Manoharan P, Pereira SP, et al. British Society of Gastroenterology guidelines for the diagnosis and management of cholangiocarcinoma. *Gut*. 2023 Dec 7;73(1):16–46. doi: 10.1136/gutjnl-2023-330029. PMID: 37770126; PMCID: PMC10715509.
- [17] Brindley PJ, Bachini M, Ilyas SI, Khan SA, Loukas A, Sirica AE, Teh BT, Wongkham S, Gores GJ. Cholangiocarcinoma. *Nat Rev Dis Primers*. 2021 Sep 9;7(1):65. doi: 10.1038/s41572-021-00300-2. PMID: 34504109; PMCID: PMC9246479.
- [18] Menon G, Garikipati SC, Roy P. Cholangiocarcinoma. [Actualizado el 6 de mayo de 2024]. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025

Correo de autor de correspondencia: noemy_reyes@hotmail.com